

УДК 72.03:72.04

АРХИТЕКТУРАЛЫК КОМПОЗИЦИЯ ЖАНА ЖАЗЫК ФИГУРАЛАРДАН АРХИТЕКТУРАЛЫК ФОРМАЛАРДЫ МОДЕЛДӨӨ

АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

РАИМЖАНОВА ДИАНА СУЮНБЕКОВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТУРДУЕВ МАМАШАРИП МУРЗАБАЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

МАМАДАЛИЕВ МИРЛАНБЕК АСКАРАЛИЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТОКТОБЕКОВ САМАРБЕК КАРИМОВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

Аннотация: Бул макала архитектуралык композициянын негизги концепцияларын жана формаларды түзүү процессин карайт. Архитектуралык форма эки негизги компоненттен турат: курулуш формасы – имараттын физикалык функциясын камсыз кылат, жана архитектуралык форма – мейкиндиктин эстетикалык сапатын жана гармониялык түзүлүшүн камсыздайт. Макалада жазык фигуралардан жана абстракттуу формалардан турган композициялардын мисалдары, архитектуралык формаларды моделдөө, эскиздер аркылуу варианттарды тандоо жана композицияны пландаштыруу этаптары баяндалат. Материал келечектеги архитекторлор үчүн визуалдык ой жүгүртүүнү жана чыгармачылык ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган.

Негизги сөздөр: Архитектура, Архитектуралык композиция, Архитектуралык форма, Курулуш формасы, Эстетика, Гармония, Мейкиндик, Жазык фигуралар, Абстракттуу композиция, Эскиз, Ландшафттык композиция, Интерьер, Дизайн, Функционалдык бүтүндүк.

Киришүү: Архитектура – адам тарабынан түзүлгөн жасалма жашоо чөйрөсү. Ал физикалык курулуштун формасын гана эмес, ошондой эле эстетикалык, гармониялык жана функционалдык сапаттарын камтыйт. Архитектуралык композиция мейкиндикти көркөмдүүлүк жана максаттуулук принциптерине ылайык уюштурууну камсыз кылат.

Бул макалада архитектуралык форманын чыгармачылык негиздери, анын курулуш жана архитектуралык компоненттери, жазык фигуралардан жана абстракттуу формалардан турган композициялар тууралуу талкууланат. Ошондой эле архитектуралык композициянын эстетикалык мааниси, мейкиндикти долбоорлоо процесси, эскиздерди түзүү жана варианттарды тандоо этаптары баяндалат. Бул материал келечектеги архитекторлор үчүн композицияны үйрөнүүдө маанилүү билим берет [1,2,3,4,5].

Макаланын максаты: Архитектуралык форманы түзүүнүн жана композициялык ой жүгүртүүнүн негиздерин изилдөө. Макала жазык жана шарттуу жазык фигуралардан турган

архитектуралык композициялардын маанисин, формаларды моделдөө процессин жана эстетикалык-пластикалык принциптерди түшүндүрүүгө багытталган.

Ар кандай искусствонун негизи – өзгөчө художествалык форма. Бул форма автордун колдонгон художествалык материалына жараша аныкталат. Архитектура да мунун ичинде. Архитектура эки түрдөгү форманы айкалыштырат:

Курулуш формасы – имараттын физикалык жашоого ылайык болуусун жана негизги функциясын аткаруусун камсыздайт.

Архитектуралык форма – мейкиндикти эстетикалык жана гармониялык жактан ылайыкташтырат.

Архитектура – адам тарабынан түзүлгөн жашоо чөйрөсү болуп, табигый чөйрөнү адамдын муктаждыктарына ылайык өзгөртүүгө негизделет. Архитектуралык ишмердүүлүктүн натыйжасында адам өзүнүн жашоо мейкиндигин толугу менен өзгөртөт.

Сүрөт 1. Архитектуралык мейкиндиктин фрагментин сүрөткө тартуу жана графикалык композициясы.

Бул жасалма чөйрө адамдын социалдык, экологиялык жана пайдалуу муктаждыктарына жооп берет. Коопсуздук, экономикалык натыйжалуулук жана узак мөөнөттүүлүк архитектуранын негизги элементтерине кирет [6,7,8].

Архитектура эстетикалык сапатка ээ болушу менен адамдын эмоциясын козгойт, эстетикалык таасир берет. Төмөндөгү сүрөттөрдө Гороховец шаарынын тарыхый панорамасы архитектуралык композиция катары табигый ландшафт менен архитектуралык формаларды бириктирет.

Сүрөт 2. Гороховец шаарынын тарыхый панорамасы.

Архитектура мейкиндикти эстетикалык принциптерге ылайык өзгөртүү процессин камтыйт. Гегель «Эстетика» чыгармасында архитектураны сырткы, органикалык эмес табигатты иштетүү жана рухка жакын чыгармачылык мейкиндик түзүү деп баалаган [7].

Архитектор чөйрөдөгү табигый мейкиндикти функционалдык, конструктивдик жана художествалык жактан бирдиктүү бүтүндүккө айлантат. Мындай бүтүндүк – архитектуралык композиция.

Сүрөт 3. Жазык фигуралардан турган абстракттуу композиция.

Сүрөт 4. Жазык фигуралардан турган абстракттуу композиция. Үч бурчтуктар.

Сүрөт 5. Жазык фигуралардан турган абстракттуу композиция. Овалдар.

Архитектуралык композиция архитектуралык процесстин бардык бөлүмдөрүнүн жана стадияларынын биримдигин чагылдырат [9,10]. Архитектуралык форма биринчи кезекте образ катары кабыл алынат.

Сүрөт 6. Эң жөнөкөй формалардан турган абстракттуу композиция, элементтердин геометриясы жана тоналдык тактардын айкалышына негизделген.

Сүрөт 7. Эң жөнөкөй формалардан турган абстракттуу композиция, элементтердин геометриясынын жана жарык-чарактын (пластика) градацияларына негизделген.

Сүрөт 8. Жазык фигуралардан турган абстракттуу композиция. Үч бурчтуктар.

Көпчүлүк адамдар архитектуралык объекти көргөндө композицияны түшүнбөсө да, анын сулуулугуна ырахат алат [11]. Бирок аны кайра жаратуу кыйын. Бул логикалык курулуш жана гармонияны интуитивдүү сезүү аркылуу ишке ашат.

Жазык фигуралардан турган композиция – архитектуралык идеяларды визуалдык жактан изилдөөгө мүмкүндүк берген баштапкы ыкма.

а.

б.

Сүрөт 9. Жазык фигуралардан турган композициянын варианттары: композициялык талааны толук толтуруу (а) же боштуктун үстөмдүгү (б).

Баштапкы эскиздер аркылуу варианттарды тандоо архитектуралык форманы моделдөөнүн негизи болуп саналат. Кийин тандалган вариант үч өлчөмдүү түргө айлантылат.

Сүрөт 10. Интерьердин фрагменти – композициялык чечим катары.

Корутунду:

Макалада архитектуралык композициянын принциптери жана форманы түзүүнүн чыгармачылык процессин карадык. Архитектуралык форма курулуш жана эстетикалык компоненттерди бириктирип, мейкиндикти функционалдык жана гармониялык уюштурууга мүмкүндүк берет. Жазык жана шарттуу жазык фигуралар идеяларды визуалдык изилдөөгө жана оптималдуу форманы тандоого жардам берет. Архитектуралык композицияны түшүнүү жана практикада колдонуу келечектеги архитекторлор үчүн чыгармачылык жана кесиптик өнүгүүнүн негизги кадамы болуп саналат.

АДАБИЯТТАР

1. Абдимомунова Г.Ө. Мейкиндик композициясы жана азыркы динамикалык архитектура. / Абдимомунова Г.Ө., Тажидинов И.С., Турабаев Ч.К. // Международный научный журнал BEST RESEARCHER CIS Астана, Казахстан 2024. - С.109-114.
2. Абдимомунова Г.Ө. Архитектура Композиция. / Абдимомунова Г.Ө., Асанова Н.С., Тажидинов И.С. // Международный научный журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE» Казахстан, Алматы, 2024. №2. - С.444 – 448.
3. Абдимомунова Г.Ө. Архитектурада көлөмдүк – мейкиндиктик композиция. / Абдимомунова Г.Ө., Тажидинов И.С., Акматбек уулу А. // «За значительный вклад в развитие науки» Астана, Казахстан 2024. №3. - С.58-62.
4. Абдимомунова Г.Ө. Студенттерди даярдоо процессиндеги көлөмдүк-мейкиндиктик композициясынын ролу жана орду. / Абдимомунова Г.Ө., Тажидинов И.С., Асанова Н.С. // Международный научный журнал « SCIENCE AND TECHNOLOGIES» Казахстан, Алматы, 2024 - С. 20-25.
5. Абдимомунова Г.Ө. Архитектура жана скульптура. / Абдимомунова Г.Ө., Тажидинов И.С., Асанова Н.С. // SCIENCE AND EDUCATION:MODERN TIME Казахстан 2024
6. Бойко, А. В. Архитектура и композиция. Москва: Стройиздат, 2005.
7. Гегель, Г. В. Ф. Эстетика. Москва: Мысль, 1990.
8. Жуков, В. П. Эстетика архитектуры. Санкт-Петербург: Искусство, 2002.
9. Каверина, М. А. Основы архитектурного проектирования. Москва: Архитектура-С, 2010.
10. Петрова, Н. С. Архитектурная графика и визуализация. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015.
11. Тарасов, В. И. Композиция в архитектуре и искусстве. Москва: АСТ, 2012.